

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
5

SOCIAL, ECONOMIC, SCIENTIFIC AND
TECHNICAL ACADEMIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

Scopus II

Journal integrated into
the Scopus database

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles

PUBLISHED EVERY MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS

**PROFESSORS-TEACHERS, SPECIALISTS
AND SCIENTIFIC RESEARCHERS.**

INTEGRATION

CONTACT:

+998 90 955 49 28

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2025

EDITOR-IN-CHIEF

**Zufarova Nozima
Gulamiddinovna**
DSc., Dean of Tourism
Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Makhmudov Nosir
Makhmudovich**
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Shomurodov Ravshan
Tursunkulovich**
PhD, Associate professor
**Otaboyev Axmed
Maxsudbek o'g'li**
TDIU independent
researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-
INTEGRATION" HAS BEEN
REGISTERED UNDER THE
NUMBER C-5669651 BY
THE AGENCY FOR
INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone:

93-592-19-97

Website:

econoscitech-integration-
journal.uz

Editorial

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
DSc, Prof., Minister of Higher Education,
Science and Innovation of the Republic of
Uzbekistan

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
DSc, Prof. Rector of Tashkent State
University of Economics

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific
Affairs and Innovation

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
DSc, Prof., acting Vice-rector for regional
educational institutions and centers of TSUE

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc),
Professor, Head of the Department for
Youth Affairs and Spiritual-Educational
Work of Tashkent State University of
Economics

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich,
Doctor of Economics (DSc), Professor,
Head of the Department of the Higher
School of Business and Entrepreneurship
under the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan.

Electronic publication, Issue 5. Approved for
publication on September, 2025.

Board of Experts:

Tokunaga Masahiro, professor, PhD of Economics of the Faculty of Business and Commerce, Kansai University, Osaka, Japan tokunaga@kansai-u.ac.jp

Debasis Das, professor Department of Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Nitin Goje, professor and Program Lead - Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Editor-in-Chief's Desk

Dear Esteemed Professors and Researchers,

We often hear about your aspirations to publish articles in international journals. Inspired by your academic potential, we are pleased to announce the launch of Econoscitech-Integration, an international scientific journal specializing in socio-economics, science and technology, and innovation. Our journal is committed to fostering collaborative ties with prominent research centers across Central Asia and Europe, promoting the exchange of new knowledge and innovations.

Through Econoscitech-Integration, we aim to bring valuable research, analyses, and practical insights focused on the socio-economic development of our country to a wide audience. Here, we provide an opportunity to address issues in economics, technology, innovation, and social sciences through modern scientific approaches and to implement them in practice. The research published in our journal covers not only theoretical knowledge but also addresses relevant and impactful practical topics.

If you have innovative ideas in fields such as economics, engineering, education, tourism, or other critical areas, and wish to explore solutions, we invite you to collaborate with us. We value every article submitted, recognizing its importance for societal and national development, and we approach each submission with dedicated attention.

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

CONTENTS

Editor-in-Chief's Desk.....	3
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
Актуальные вопросы практики использования нетрадиционных инструментов монетарной политики.....	5
Ш.Т.Таджибаев	
Актуальные вопросы цифровизации фондового рынка.....	11
Р.Т.Шомуродов	
Роль новых пруденциальных требований базельского комитета по банковскому надзору в обеспечении стабильности национальной банковской системы.....	20
Ш.Т.Ибодуллаев	
Ключевые вопросы совершенствования финансирования внешнеэкономической деятельности компаний коммерческими банками.....	29
М.Т.Ибодуллева	
Актуальные вопросы повышения эффективности использования международных кредитов.....	37
Т.И.Бобакулов	

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ФОНДОВОГО РЫНКА

Шомуродов Равшан Турсункулович

Доцент кафедры

“Социально-гуманитарных наук и экономики”, к.э.н.

*Филиала Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования “Национальный исследовательский университет Московского*

Энергетического института” в городе Ташкенте

E-mail: r.shomurodov@mail.ru

ORCID:0000-0002-9087-104X

Аннотация. *Цифровизация финансовой сферы является неотъемлемой чертой развития современной мировой экономики. Для того чтобы факторам финансового рынка быть успешными и конкурентоспособными, необходимо не отставать от глобальных тенденций внедрения передовых технологий и быть «цифровыми». Выполнение этой задачи обуславливает трансформацию традиционных бизнес-моделей под вызовы современного мира. В статье разработаны научные предложения по совершенствованию цифровизации фондового рынка Узбекистана.*

Ключевые слова: *цифровизация, цифровые технологии, фондовый рынок, ценные бумаги, технология блокчейн, электронный документооборот.*

Abstract. *The digitalization of the financial sector is an integral part of the development of the modern global economy. In Order for Financial market factors to be successful and competitive, it is necessary to keep up with global trends in the implementation of advanced technologies and to be "digital." Achieving this goal requires the transformation of traditional business models to meet the challenges of the modern world.*

Key words: *digitalization, digital technologies, stock market, securities, block chain technology, electronic document management.*

1. ВВЕДЕНИЕ.

На фондовом рынке ценностями является информация по совершаемым операциям, передача прав на владение бумагой и т.п. взломать такую систему физически невозможно, потому что информация базы данных распределяется по всем членам системы в одно и то же время и для взлома необходимо получить неповторимый пароль от всех носителей. В свою очередь благодаря данной технологии информация на протяжении всего пути передачи информации пользователи имеют возможность получить информацию на каком этапе находится реализация транзакции ценности, кем и на какую сумму была произведена операция, данные механизмы устраняют возможность мошенничества и увеличивают прозрачность данных.

В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы отмечено, что расширение финансовых ресурсов в экономике путем доведения в последующие пять лет оборота фондового рынка с 200 миллионов долларов США до 7 миллиардов долларов США является одним из обязательных условий обеспечения стабильности макроэкономического роста [1].

Вышеизложенные факты обуславливают необходимость научного исследования вопросов цифровизации фондового рынка страны.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ.

По заключению В. Назаренко, «увеличение объемов и скорости информационных обменов, совершенствование информационно-коммуникационных процессов и их организация на качественно новом уровне приводит к:

- сокращению длительности жизненного цикла товара, вследствие чего на рынке постоянно появляются продукты и услуги с постоянно улучшающимися конкурентными характеристиками;

- росту разнообразия человеческих потребностей и изменению ценностных ориентации людей, усилению творческой составляющей в управленческой работе, вследствие этого изменяется их экономическое и социальное поведение;

- возрастанию скорости получения людьми информации о новых товарах и услугах вне зависимости от места их происхождения, следствием этого является быстрое изменение вкусов и запросов потребителей;

- ускорению обновления научных и технических знаний, представлений, идей, усилению интеграционных процессов схемами «наука – техника», «наука – техника – производство», фундаментальные – прикладные исследования» и т. п.» [2].

Р. Янковский утверждает, что цифровизация фондового рынка способна решить множество проблем, которые возникают в процессе деятельности его участников, в том числе мошенничества, которое с развитием интернета приобрело все более крупный масштаб. В настоящее время имеются много технологий которые способны обеспечить безопасность на финансовом рынке в период его активной цифровизации. Это блокчейн, RegTech, SupTech, обычные технологии, а также система удаленной идентификации и аутентификации [3].

По мнению С. Накомото, брокеры были заменены виртуальными торговыми платформами, которые позволяют беспрепятственно выполнять заказы и предлагают множество образовательных и аналитических инструментов, а также инструментов управления рисками. Главным преимуществом таких платформ является то, что они предлагают свободный доступ в режиме реального времени к фондовому рынку и аналогичным объектам, давая возможность инвесторам всех типов оптимизировать свою прибыль и успешно использовать преобладающие тенденции и макроэкономический климат в своих интересах. Также большинство инновационных онлайн-платформ предлагают доступ к так называемым демо-счетам, которые имитируют реальные рыночные условия и позволяют начинающим трейдерам оттачивать свои практические навыки без рискованной среды. Электронные технологии биржевой торговли заставили пересмотреть концепции национальных фондовых и денежных рынков. Появление альтернативных торговых систем, таких как Alternative Trading System (ATS) удешевило биржевую торговлю на несколько порядков. Такая конкуренция классическим биржам заставила последних переориентироваться на интерактивные услуги [4].

А. Азутти утверждает, что, полная автоматизация процесса торговли имеет значительные преимущества: исключение субъективного фактора из процесса торговли, высочайшая скорость принятия решений и совершения операций, возможность осуществления операций по нескольким биржевым стратегиям одновременно, что особенно

важно при управлении портфелем, который включает разнообразные финансовые инструменты. Введение электронного банкинга также поспособствовало улучшению торговли на финансовых рынках, подчеркнуло масштаб изменений, которые инвесторы смогли оценить за относительно короткий промежуток времени путем освоения различных банковских онлайн-сервисов. Интернет-депозитарий, в свою очередь, представляет собой профессионального участника фондового рынка, главным назначением которого является осуществление хранения сертификатов ценных бумаг и учета перехода прав на них при заключении сделок в онлайн-режиме [5].

М. Бури ва Р. Полансо пришли к выводу, что, цифровизация депозитарно-клиринговых систем привела к модернизации безбумажной технологии выпуска и хранения ценных бумаг. Такие ценные бумаги существуют в электронной форме в виде записей на счетах. Развитие инновационных технологий также отразилось и на комплексной системе обслуживания клиента, в которую входят интернет-трейдинг, интернет-банкинг и интернет-депозитарий. С внедрением интернет-трейдинга на фондовом рынке стал развиваться вектор осуществления операций, основанный на применении алгоритмических торговых систем. Так алгоритмы совершения операций закладываются в специализированную компьютерную программу, которая, используя механизмы обработки рыночных данных, принимает решения и совершает фондовые операции. В результате стало существовать два направления совершения операций: - независимая торговля, без применения средств автоматизации; - торговля на базе использования особых компьютерных программ – алгоритмических торговых систем, функционирующих на основе заранее вложенных алгоритмов и позволяющих полностью автоматизировать процессы принятия решений и совершения операций [6].

С. Кареева и И. Селезнев утверждает, под воздействием цифровизации для привлечения финансовых средств на фондовом рынке появляются новые возможности и новые инструменты, которые могут способствовать его устойчивому развитию [7].

Банки давно и прочно сотрудничают с финтех-компаниями. Финансовый рынок довольно быстро стал сферой цифровизации. Цифровизация только усилила конкуренцию на финансовом рынке. Специалисты «отмечают рост конкуренции на нем, консолидацию информационных технологий финансовыми организациями для диверсификации своего бизнеса» [8].

3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно Закону Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», по форме выпуска ценные бумаги могут быть документарными, в виде бланков, и бездокументарными, в виде записей в учетных регистрах в электронной форме. Форма выпуска ценных бумаг определяется в решении о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством. Акции, корпоративные и инфраструктурные облигации, а также депозитарные расписки выпускаются в бездокументарной форме.

Предметом исследования является организационные и финансовые отношения, возникающих в процессе цифровизации фондового рынка.

Статистические данные по зарубежным и отечественном фондовым рынкам служит информационную базу данного исследования.

4. АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

Финансовые инновации в Америке и Азии (в частности, в Китае) происходят в основном по инициативе крупных технологических компаний – бигтехов, таких как FAMGA (Facebook, Apple, Microsoft, Google, Amazon) и BAT (Baidu, AntFinancial / Alibaba и Tencent).

Эти крупные игроки изначально начали строить экосистемы, а внедрение финансовых услуг стало логичным продолжением этого развития. Одной из предпосылок такому пути развития финтеха можно выделить, например, достаточно низкий уровень доверия к финансовым институтам и крайне высокий к технологическим компаниям за последние 10 лет.

Также немаловажную роль играет сущность бигтехов – это крупнейшие игроки рынка, обладающие достаточным количеством средств на покупку и разработку финансовых технологий. К тому же за период своего существования они успели наработать значительную клиентскую базу, привыкшую к функционалу сервисов, предоставляемых FАMGA и BАT.

Рассматривая особенности развития финтеха в Канаде, стоит отметить, что здесь стартапам необходимо конкурировать или работать на взаимовыгодных условиях с пятью крупнейшими банками страны (Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce), которые в свою очередь также активно цифровизируются. Например, одним из последних нововведений Canadian Imperial Bank of Commerce стала цифровая аутентификация, которая представляет собой подтверждение личности по фотографии документа государственного образца и лица пользователя с помощью алгоритмов машинного обучения. В то же время финтех-стартапы не отстают в удобстве предложений для клиентов и эффективно функционируют в области платежей, инвестиций и кредитования, а по оценкам экспертов в ближайшем будущем финансовые технологии имеют шанс привлечь около четверти клиентов традиционных банков [9].

Через онлайн-сервисы, предоставляющие возможности размещения средств на выгодных условиях, организаторы предлагают после обучения провести серию пробных операций, которые позволяют убедиться в возможности получения дохода и вернуть инвестируемые средства. При этом для проведения таких операций ими используются программы-симуляторы, не имеющие реального выхода на фондовый рынок. Так, «50-летний житель Самары стал жертвой мошенников, предлагающих заработать на инвестициях в криптовалюты. Предложение вложиться в ценные бумаги и цифровые активы он получил по телефону. После того, как инвестор отправил на счет “брокера” 1,3 млн рублей, тот перестал выходить с ним на связь» [10].

Блокчейн уже активно используется фондовыми биржами за границей. Так, к примеру, американский оператор фондового рынка, биржа Nasdaq стала первым финансовым учреждением, которое показало действующую реализацию блокчейна.

Сравнивая объем и количество совершенных сделок в течение 2024 года с аналогичными периодами 2020-2023 годов, можно отметить значительное увеличение как количества, так и объема сделок. В отчетном периоде количество сделок значительно увеличилось на 44,01% по сравнению с аналогичным периодом 2023 годом, а объем сделок поднялся на 3,52%. Важно отметить, что за последние пять лет, наблюдается положительная динамика роста количества сделок [11].

Таблица 1

Величина листинговых взносов республиканской фондовой бирже «Ташкент»³

№	Категории	Величина взноса
1.	Категория «А»	50-кратный размер базовой величины оплаты труда
2.	Категория «Б»	30-кратный размер базовой величины оплаты труда
3.	Категория «С»	20-кратный размер базовой величины оплаты труда
4.	Категория «Р»	-

Как видно из таблицы 1, относительно большая величина листинговых взносов установлена для категории «А».

Таблица 2

Количество и объем сделок на фондовой бирже «Ташкент»⁴

Показатели	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
Количество сделок, штук	32816	36062	71489	80723	411870
Объем сделок, млрд. сум	438,8	578,2	1260,5	4816,2	2712,7

Как видно из таблицы 2, количество заключенных сделок на фондовой бирже «Ташкент» в 2019-2023 годах имела тенденцию роста.

Как видно из таблицы 2, объем заключенных сделок на фондовой бирже «Ташкент» в 2019-2022 годах имела тенденцию роста, однако, в 2023 году существенно уменьшилась по сравнению с 2022 годом.

По итогам конца 2023 года в текущем периоде зарегистрировано 411 870 сделок на сумму 2,71 трлн сумов. В данных сделках участвовало 28,08 млрд ценных бумаг 107 эмитентов.

Самый крупный объем сделок был зафиксирован в феврале, когда показатель достиг 945,91 млрд сумов. Максимальный объем пришелся на 15 февраля, в этот день общая сумма сделок составила 584,34 млрд сумов. Наименьший объем был зафиксирован 16 марта в размере 70,80 млн сумов. Наибольшее количество сделок заключено в декабре – 87 230 единиц с учетом ПРО. 18 декабря – день, когда было совершено значительное количество сделок – 13 356 единиц, что более чем в 8,04 раз превышает среднеедневное количество сделок за 2023 год. Наименьшее же количество было заключено 16 февраля – 472 сделки. В 2023 году на площадках среднеедневное количество заключенных сделок составило 1 660 единиц, среднеедневной объем – 10,94 млрд сумов, среднеедневное количество торгуемых ценных бумаг – 113,23 млн единиц. Если сравнить эти показатели с прошлогодними показателями, то стоит отметить рост изменения среднеедневного количества сделок в 2023 году. В 2022 году среднее количество сделок составило 327 единиц, а по итогам этого года этот показатель достиг 1 660 единиц, а темп роста составил 408,17%.

³ Таблица составлена автором на основе данных фондовой биржи «Ташкент».

⁴ Таблица составлена автором на основе данных фондовой биржи «Ташкент».

Рисунок 1. Рыночная стоимость капитализации фондовой бирже «Ташкент», трлн. сум⁵

Как видно из приведенных данных рис.1., рыночная стоимость капитализации фондовой бирже «Ташкент» в 2019-2023 годах имела тенденцию роста.

В течение 2023 года общая рыночная капитализация эмитентов акций показала тенденцию роста с небольшими отклонениями и зафиксировала увеличение на 83,22% по сравнению с показателем на начало данного периода. За этот период максимальный уровень рыночной капитализации – 170,87 трлн сумов был зафиксирован 3 ноября 2023 года. Наименьшее же значение рыночной капитализации приходится на 20 января, когда общая капитализация эмитентов была на уровне 89,80 трлн сумов. Несколько факторов оказали влияние на рост капитализации, при котором начальное значение показателя в размере 92,47 трлн сумов увеличилось к концу рассматриваемого периода до 169,43 трлн сумов. Один из этих факторов – начало биржевых торгов с простыми акциями АО «UzAuto Motors» /UZMT/ 20 февраля 2023 года, после завершения IPO. Торговая цена акций в среднем составила 68 000,00 сумов, при номинальной стоимости 5 000,00 сумов. Следующий заметный фактор, который вызвал рост капитализации — это включение в биржевой котировальный лист акций АК «Халк Банк» /ХКВК/. Капитализация данного эмитента составляет более 7,35 трлн сумов. Также стоит отметить стабильный рост торговой цены акций некоторых эмитентов, что также содействовало положительному изменению рыночной капитализации эмитентов акций.

5. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

В процессе исследования нами сформулированы следующие выводы по цифровизации фондового рынка:

- увеличение объемов и скорости информационных обменов, совершенствование информационно-коммуникационных процессов и их организация на качественно новом уровне приводит к: сокращению длительности жизненного цикла товара, вследствие чего на рынке постоянно появляются продукты и услуги с постоянно улучшающимися конкурентными характеристиками и росту разнообразия человеческих потребностей и изменению ценностных ориентации людей, усилению творческой составляющей в

⁵ Рисунок составлена автором на основе данных фондовой биржи «Ташкент».

управленческой работе, вследствие этого изменяется их экономическое и социальное поведение;

- полная автоматизация процесса торговли имеет значительные преимущества: исключение субъективного фактора из процесса торговли, высочайшая скорость принятия решений и совершения операций, возможность осуществления операций по нескольким биржевым стратегиям одновременно, что особенно важно при управлении портфелем, который включает разнообразные финансовые инструменты;

- цифровизация депозитарно-клиринговых систем привела к модернизации безбумажной технологии выпуска и хранения ценных бумаг;

- под воздействием цифровизации для привлечения финансовых средств на фондовом рынке появляются новые возможности и новые инструменты, которые могут способствовать его устойчивому развитию;

- относительно большая величина листинговых взносов установлена для категории «А»;

- количество заключенных сделок на фондовой бирже «Ташкент» в 2019-2023 годах имела тенденцию роста;

- объем заключенных сделок на фондовой бирже «Ташкент» в 2019-2022 годах имела тенденцию роста, однако, в 2023 году существенно уменьшилась по сравнению с 2022 годом;

- рыночная стоимость капитализации фондовой бирже «Ташкент» в 2019-2023 годах имела тенденцию роста;

- на фондовой бирже «Ташкент» в общем объеме и количестве сделок наибольший удельный вес занимает банки и строительные компании, а наименьший удельный вес занимают транспорт, лизинг, промышленность и страхования.

На наш взгляд, для развития фондового рынка страны необходимо принять следующие меры:

1. Необходимо использовать технологии SupTech и RegTech, основанные на использовании технологии блокчейн, при осуществлении транзакций по ценным бумагам.

Становление новейшей технологии блокчейн вызвало революцию и спровоцировало неизбежное изменение подходов к правовому регулированию на рынке ценных бумаг. Данная технология гарантировала участникам рынка ценных бумаг дополнительную защищенность, прозрачность при совершении сделок, а также избавила инвесторов от издержек, путем освобождения традиционного участия финансовых посредников. С одной стороны, блокчейн представляет из себя распределенную базу данных, а с другой данная технология представляет из себя инструмент по передачи ценности между сторонами. На фондовом рынке ценностями является информация по совершаемым операциям, передача прав на владение бумагой и т.п. взломать такую систему физически невозможно, потому что информация базы данных распределяется по всем членам системы в одно и то же время и для взлома необходимо получить неповторимый пароль от всех носителей. В свою очередь благодаря данной технологии информация на протяжении всего пути передачи информации пользователи имеют возможность получить информацию на каком этапе находится реализация транзакции ценности, кем и на какую сумму была произведена операция, данные механизмы устраняют возможность мошенничества и увеличивают прозрачность данных. К тому же все транзакции, которые осуществляются через блокчейн обладают невозвратным характером, исключается вариант мошенничества в отношении пользователя в обязательности проведения операции, а распределённая база данных гарантирует без участие единого центра хранить и транслировать информацию, что позволяет безопасно, независимо реализовывать финансовые операции.

SupTech – прогрессивная технология, позволяющая проводить контроль на финансовых рынках с использованием таких инноваций как Big Data. Данная технология автоматизирует административные процессы, делает их более облегченными, увеличить

прозрачность отчетов, а также она трансформирует процессы на рынке ценных бумаг в цифровой формат.

RegTech – технологическая инновация, которая реализует эффективное, достоверное, безопасное экономическое решение, чтобы осуществить решения регулятора финансового рынка, данная технология помогает увеличить прозрачность на финансовых рынках, в банковском секторе и некредитных финансовых организациях. Примеры применения: комплексный контроль, автоматизация процедур подготовки и сдачи отчетности, выявление подозрительной активности и предотвращения мошенничества.

2. Необходимо совершенствовать систему электронного документооборота по ценным бумагам на основе современных цифровых технологий.

На фондовом рынке есть проблемы и наиболее важная это отсутствие стандартов в электронно-цифровых подписях. Также недоверие со стороны граждан, не все готовы переходить на цифровые технологии так как не понимают, что это такое, необходимо повышать общий уровень финансовой грамотности населения. Еще одна существенная проблема – отсутствие цифрового законодательства. Не так давно в цифровой экономике положительным было то, что она не ограничивалась законодательно — отсутствовала нормативно-правовая база, то есть она никак не регулировалась, но с развитием цифровой экономики возникают дополнительные риски, поэтому необходимо направить силы на создание нормативно-правовой базы для цифровой экономики.

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Указ Президента Республики Узбекистан №60 от 28 января 2028 года «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы»//www.lex.uz

2. Назаренко В. С. Трансформация финансовых услуг в цифровой экономике // Центральный научный вестник. 2018. Т. 3, № 9S (50S). С. 41 - 42.

3. Янковский Р. М. Государство и криптовалюты: проблемы регулирования. - М., 2017. - 207 с.

4. Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System // URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.

5. Azzutti, A. (2022). AI Trading and the Limits of EU Law Enforcement in Detering Market Manipulation. *Computer Law & Security Review*, 45, 105690. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105690>.

6. Burri, M., & Polanco, R. (2020). Digital Trade Provisions in Preferential Trade Agreements: Introducing a new dataset. *Journal of International Economic Law*, 23(1), 187–220. <http://hdl.handle.net/10.1093/jiel/jgz044>.

7. Каропова С. Г., Селезнев И. А. О развитии инновационных проектов и цифровой экономики ЕАЭС: возможности, вызовы и риски//Социально-гуманитарные знания. 2018. No 3. С. 112 - 123.

8. Марамыгин М.С., Чернова Г.В., Решетникова Л.Г. Цифровая трансформация российского рынка финансовых услуг: тенденции и особенности // Управленец. - 2019. - Т. 10. - № 3. - С. 70 - 82.

9. Бондаренко А. В., Евдокимова Ю.В., Шинкарева О.В. Рынок финансовых технологий США и Канады //Россия и Америка в XXI веке. – 2018. – № . 4. – С. 3–11.

10. Джесс, Л. (2021, июнь 17). Сотрудник крупного предприятия Самары перевел биткоин-мошенникам 1,3 млн рублей. Forklog. <https://forklog.com/sotrudnik-krupnogo-predpriyatiya-samary-perevel-bitkoin-moshennikam-1-3-mln-rublej/>

11. Фондовая биржа «Ташкент»// uzse.uz

12. Указ Президента Республики Узбекистан от 18 ноября 2019 года УП-5877. О совершенствовании денежно-кредитной политики путем постепенного перехода к режиму инфляционного таргетирования//Национальная база данных законодательства, 19.11.2019 г., № 06/19/5877/4036; 09.11.2021 г., № 06/21/3/1037; 07.07.2023 г., № 06/23/108/0460.

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Iskandar Islomov

2025

© When materials are reproduced, the *ECONOSCITECH-INTEGRATIO* journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

